

**MAYDA BARGLI JO‘KA DARAXTINING NIXOLLARINI URUG‘IDAN
KO‘PAYTIRISH AGROTEXNIKASI**

¹Shaymanov Sherzod Kamol o‘g‘li, ²Fayzullayev Utkir Aminqulovich

¹Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti assistenti
sher19913040@gmail.com

²Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti assistenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002091>

Annotatsiya. Maqolada mayda bargli jo‘ka daraxtining nixollarini urug‘idan ko‘paytirish agrotexnikasi yoritilgan. Shu jumladan urug‘larni sepish normasi, ekish muddati va nihollarga mineral o‘g‘itlarni har xil muddat va me‘yorlarda qo‘llash keltirilgan. Shunga asosan, jo‘ka urug‘ini kuzda 1 metr oralig‘ida 16 g dan sepiladi, nihollarga vegetatsiya davri davomida azot-90, fosfor-60, kaliy-30 kg/ga miqdorda o‘g‘it berish tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar: Jo‘ka, urug‘, ekish, sug‘orish, oziqlantirish, manzarali ko‘chat, shahar, tuman markazlarini ko‘kalamzorlashtirish, urug‘ ekish normasi.

Kirish Shaharlarda aholini yashash sharoitlarini komfort darajasiga ko‘tarish, dam olishini ta‘minlash, shahardagi sanitar holatni yaxshilash, mikroiklimni yuzaga keltirish va sog‘lomlashtiruvchi yashil hududlar maydonlarini kengaytirishda manzarali yashil daraxtzorlarning roli baland. Ko‘kalamzorlashtirish uchun qo‘llanilayotgan manzarali daraxt-butalari assortimentini boyitish ham muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va xukumat qarorlarida aholi yashash hududlarini ko‘kalamzorlashtirish va obodonlashtirishga alohida e‘tibor qaratilm oqda. Ko‘kalamzorlashtirishning eng muhim vazifalaridan biri inson hayoti uchun sog‘lom va to‘laqonli estetik tabiiy muhit yaratishdir. Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 9 martdagi 59-son qarori bilan “Zamonaviy arxitektura-shaharsozlik talablarini hisobga olgan holda aholi punktlarini obodonlashtirish ishlarini tashkil etish qoidalari tasdiqlangan, 2013 yil 13 avgustdagi 223-son qarori bilan esa “ O‘zbekiston Respublikasida landshaft dizaynini rivojlantirish Dasturi” qabul qilingan va unda belgilangan vazifalar bosqichma-bosqich amalga oshirilib kelinmoqda.

Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30 dekabrda “Respublikada ko‘kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-46-son qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga asosan “Yashil makon” umummilliy loyihasini amalga oshirish nazarda tutilgan bo‘lib, har yili respublika bo‘yicha 200 mln. Tup mahalliy sharoitga moslashgan ko‘chatlarni ekish orqali 2030 yilgacha ko‘kalamzorlashtirilgan hududlar maydonini 2021 yildagi 8 % ko‘rsatkichdan 30 % ga yetkazish nazarda tutilgan.

Bizning sharoitga mos keladigan va quruq iqlim sharoitlarida bimalol o‘sib rivojlanadigan, yoshligidan shakl berib parvarishlangan manzarali yaproq va ninabargli daraxt ko‘chatlarini yetishtirish kerak bo‘ladi. Buning uchun yuqori dehqonchilik madaniyatiga ega bo‘lgan manzarali ko‘chatzorlar tarmog‘ini kengaytirish, hamda innovatsion g‘oyalar va ilg‘or tajribalar asosida yetishtirilgan manzarali daraxt-butalarning ko‘chatlari miqdorini va sifatini oshirish lozim.

Asosiy qism Jo‘ka (lotincha Tilia) – degan daraxtlar turiga kiradi. Balandligi 30 m ni tashkil etuvchi quyuq shoxlari va baquvvat tanasi, qoramtir po‘stlog‘i daraxt tanasiga asosiy chiroy bag‘ishlashi bilan boshqalardan ajralib turadi. Mayda shoxlari qizil-qo‘ng‘ir rangda

bo'ladi, barglari ketma-ket joylashib, yuraksimon barg plastinkasi 5-10 sm bo'ladi. Gullari sariq-oqish rangda, xushbo'y hidli, diametri 10 mm, gullari gul bandiga 3-15 donadan joylashadi. Mevasi – yong'oqsimon, diametri 4-8 mm gacha, sharsimon shaklda bo'ladi. Gullashi iyun oyining oxiri va iyul oylarida ikki hafta davomida bo'lib o'tadi. Mevalari avgust-sentyabr oylarida pishib yetiladi.

O'rmonshunoslikda jo'ka daraxti bebaho manzarali daraxt hisoblanib, shahar va turar joylarni ko'kalamzorlashtirishda keng foydalaniladi. O'rmon xo'jaligida esa jo'ka daraxtidan yog'och tayyorlashda va qiyaliklarni o'zlashtirib mahkamlashda foydalaniladi. Jo'ka daraxtining ko'chatidan xiyobon va maydonlarni obod qilishda keng foydalaniladi.

O'zbekistonning issiq iqlim sharoitida jo'kaning quyuc barglari va mayda shoxlari soya-salqinlik yaratib beradi. Quyuc gullashi va gulining xushbo'y hidi orqali o'ziga asalarilarni jalb qiladi. Bu daraxt guli nektaridan arilar yuqori sifatli asal to'playdilar.

Jo'ka urug'ini kuzda va bahorda jo'yaklarga faza ochib sepgan holda ekish mumkin. Urug'larni kuzda sepilgani maqsadga muvofiq bo'ladi. Urug'larni sepish fasliga qarab har xil tayyorlashi mumkin. Jo'ka urug'ini bahor oyida sepish uchun urug'lar strifikatsiya qilinadi. Bunda otyabr-noyabr oyining birinchi 10 kunligigacha urug'larni 2 kun davomida suvda ivitib qum bilan 3:1 nisbatda aralashtiriladi va 100-150 kun davomida undirishga qo'yiladi. Har 15-20 kun davomida urug'lar nazorat qilib turiladi va shu vaqt davomida urug' tayyor holatga keladi.

1-rasm Jo'ka urug'ini ekish va faza ochish jarayonlari

Urug' sepiladigan yerlarni plug bilan ag'dariladi, tekislanadi va 10-12 sm chuqurlikda 60 smlikda agatlar ochiladi. Ekishdan oldin urug'larni kaliy permanganatning 1% eritmasi bilan 30 daqiqa davomida profilatika tadbirlar olib boriladi. Shundan so'ng ochilgan agatlar ustida urug'ni bir qatorli lenta usulida faza ochish yo'li bilan sepiladi. Jo'ka urug'ini sifat ko'rsatgichiga asosan ekish chuqurligiga qarab 1 pog'onali metrga ekish normalari: I sinf urug' uchun-7 gr, II sinf urug' uchun - 8,4 gr, III sinf urug' uchun - 11,2 gr 1 sm qalinlikda tuproq bilan ko'miladi. 1000 dona urug' og'irligi 31 gr tashkil etadi. Urug' sepilgan qatorchalarni har doim nam xolatda saqlab turish kerak, unib chiqqan urug'lar uchun namlik o'ta muhim sharoit hisoblanadi. Jo'kaning yangi unib chiqqan nihollari yuqori haroratga va tuproq qurg'oqchiligiga chidamsiz bo'ladi. Shu tufayli soya joylar tanlanadi. Tabiat injiqliklarini oldini olish uchun agrotexnik tadbirlar orqali tuproq namligi saqlab turiladi. Unib chiqqan nihollarni 6-8 marta sug'orish tuproq namligiga qarab 600-800 m³ga, qurg'oqchil kelgan yoz oylarida esa 10

martagacha sug'oriladi. Sug'orilgandan keyin qatqaloqning oldini olish uchun tuproq yumshatiladi.

Bundan tashqari qator oralarini 6-8 sm chuqurlikda maxsus texnika bilan birinchi yili 6 marta, ikkinchi yili 3-4 marta yumshatiladi. Doimiy ravishda dala begona o'tdan tozalanib turiladi.

Jo'ka nihollarini yetishtirishda tog' oldi soya tushadigan zonalarida bo'z tuproqli yerlarda mineral o'g'itlar qo'llashda azot-90, fosfor-60, kaliy-30 kg/ga xisobida beriladi. Fosforli va kaliyli o'g'itlarni urug' sepiladigan chuqurchalarga beriladi, chuqurligi 5-7 sm, keyinchalik bu chuqurchalar o'rnida jo'yaklar olinadi. Azotli o'g'itlar bilan may oyining ikkinchi yarmida va iyun oyida 30 kg/ga hisobida, qolgan qismi avgust va oktyabr oylarida oziqlantiriladi.

Jo'ka nihollarida zamburug'li so'lish kasalligi uchrab turadi, buning uchun maxsus instruktsiya qo'llanmasi bilan bu kasallikka qarshi kurash tavsiya etiladi va qator orlig'ida agrotexnik tadbirlar qo'llaniladi.

Jo'ka urug' ko'chatlarini erta unib chiqishini ta'minlash lozim, aks holda issiq haroratni ko'tarolmay zamburug' kasalliklariga uchrashi mumkin. Bundan tashqari urug' sepilgan qatorchalardan zich nixollar olishni ta'minlash kerak, ular o'zlarining barglari orqali nixollarning tanalarini quyoshning issiq nuridan saqlashda yordam beradi. Bunday talablarni amalga oshirishni keng qatorlab ekilgan nixollar ta'minlay oladi.

Xulosa Hozirgi kunda yurtimizda ko'kalamzorlashtirish, obodonlashtirish shu bilan birga o'rmonchilik soxalariga xam katta etibor qaratilmoqda. Shahrimiz ko'cha va xiyobonlarini ko'kalamzorlashtirish, tuman markazlarini ko'kalamzorlashtirish ham bu tadbirlarni amalga oshirish, hududlar tuprog'iga mos daraxt va buta turlarini tanlash muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Jo'ka daraxti urug'lari pishib yetilgandan so'ng qor tushguncha terib olish kerak bo'ladi. Urug'larni ekish oldidan 3 kundan 7 kungacha ivitib quyiladi. Jo'ka daraxti gullash davri bir oy davom etishi bilan boshqa turdagi manzarali daraxtlar bilan farqlanadi shu bilan birga jo'ka daraxti gullari asalarilar uchun asal yig'uvchi hisoblanadi. Urug'lar iloji boricha jo'ka daraxtining manzarbop ko'rinishga ega bo'lgan daraxtlaridan terilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Terilgan urug'lar qanotchlaridab tozalab olib ishlov beriladi va nam qumda transheyalarda stratifikatsiya qilinadi, har 10-15 kunda ekish ishlari bajarilgunga qadar transheyalarga suv quyib namli muhit ushlanib turiladi. Fevral oyida oxiridan urug'lar stratifikatsiyadan olinib tayyorlab qo'yilgan jo'yaklarga ekiladi, yog'och qipig'i jo'yakning ustki qismiga sepiladi va jo'yaklar zaxlatib sug'oriladi.

REFERENCES

1. Н.А.Аксенова, Л.А.Фролова. Деревья и кустарники для любительского садоводства и озеленения. М., МГУ, 1989, 160 стр.
2. Е. Ж.Кентбаев Б.А. Кентбаева. Деревья и кустарники Казахстана для лесовыращивания. Алматы, 2015, 329 стр.
3. Булыгин.Н.Е. Дендрология. М.: «Агропромиздат», 1985, -280 стр.
4. Паршина.Е.И. Дендрология. Сыктывкар.: 2013. - 169 стр.
5. А.Қ.Қайимов, Е.Т.Бердиев, Н.Ғ.Намроев, С.А.Турдиев Дендрологиya – «Fan va texnologiya», 2015, 360 bet.
6. Кентбаева.Б.А. Лесосемное дело. Алматы, 2015, 123 стр.

7. Яскина.Л.В. Дендрология Тошкент, 1980, 151 стр.
8. Qayimov.A, Xolmurodov.Ch “Manzarali dendrologiya” Toshkent, 2005-yil.
9. Qalandarov.M.M “Ko‘kalamzorlashtirish ishlari” Toshkent, 2013-yil.